

ОБРАЗ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ КАК СИМВОЛ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Мухторова Машхура

студентка 1-курса, группы ФТО 24-03

Андижанского филиала Кокандского университета.

Научный руководитель: доцент. **Ф.К. Хабибуллаева**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649808>

Аннотация. Данная работа посвящена анализу произведения «Пётр и Феврония», в котором освещаются темы любви, верности и нравственных ценностей. Через образы главных героев раскрываются истинная любовь и мудрость. Также рассматривается место произведения в религиозной и народной литературе.

Ключевые слова: Пётр и Феврония, любовь, верность, нравственные ценности, русская литература.

THE IMAGE OF PETER AND FEVRONIA AS A SYMBOL OF ETERNAL LOVE OF MORAL VALUES

Abstract. This work is dedicated to the analysis of the story “Peter and Fevronia,” which highlights themes of love, loyalty, and moral values. Through the characters’ images, true love and wisdom are revealed. The study also examines the place of the work in religious and folk literature.

Keywords: Peter and Fevronia, love, loyalty, moral values, Russian literature.

Annotatsiya. Ushbu ish “Pyotr va Fevroniya” asarini tahlil qilishga bag’ishlangan bo’lib, unda muhabbat, sadoqat, va axloqiy qadriyatlar mavzusi yoritilgan. Asosiy qahramonlar obrazlari orqali chinakam muhabbat va donolik ochib beriladi. Shuningdek, asarning diniy va xalq adabiyotidagi o’rni ham ko’rib chiqiladi.

Kalit sozlar: Pyotr va Fevroniya, muhabbat, sadoqat, axloqiy qadriyatlar, rus adabiyoti.

Повесть “Житие Петра и Февронии Муромских” - одно из ярчайших произведений древнерусской литературы, созданное в XVI веке Ермолаем-Еразмом. Оно входит в круг житийной литературы и рассказывает о святых покровителях семьи и идеи истинной любви, верности и духовной чистоты. Произведение носит не только религиозно-нравственный характер, но глубокий философский смысл.

Эта история основана на реальных событиях жизни муромского князя Петра и его жены Февронии. Их образы стали символом идеальной семейной жизни, примером смирения мудрости и христианского подвига.

Главные герои повести - князь Пётр представлен как сильный и справедливый правитель, а Феврония дочь деревянского пчеловода. Не менее важен образ Февронии - мудрой, доброй, рещительной женщины, которая проявляет не только милосердие, но и ум. Ее образ олицетворяет идеал жены и праведной христианки. Она не только исцеляет, но и помогает Петру духовного вырасти, стать настоящим князем не только титулу, но и по духу.

Крестьянка Феврония, несмотря на свое простое происхождение, проявляет большую мудрость и доброту, исцеляя Петра.

Её условие жениться на ней после выздоровления становится ключевым моментом повествования. Нарушение обещания приводит к возвращению болезни, что символизирует важность честности и ответственности.

Отношение бояр к Февронии отражает социальные конфликты того времени, однако ее смирение и великодушие заставляют всех пересмотреть свои взгляды. Вместе с Петром она правит мудро и справедливо, заботясь о народе и сохраняя семейные ценности. Их совместная жизнь полна духовного роста и взаимной поддержки, что подчеркивает высокие нравственные идеалы.

Их чувства основаны на доверии, уважении и преданности друг другу. Также повесть затрагивает тему искушений власти и общественного мнения. Петр делает выбор в пользу жены, а не власти, что подчеркивает его духовную зрелость.

Заканчивается повесть описанием смерти Петра и Февронии, они принимают монашество, которые заранее предсказали свою кончину и завещали быть похороненными вместе. Несмотря на попытку их разделить, по чуду их тела оказываются в одном гробу.

Это подчеркивает их нерушимую связь и после смерти. В 1547 году они были канонизированы Русской православной церковью.

В работе использованы методы литературного анализа, сопоставления и интерпретации художественного текста, а также элементы культурно-исторического подхода.

Причина, по которой мы продолжаем изучать такие произведения сегодня, — это возможность сравнить их с современными текстами и глубже понять любовь и чувства.

Эти произведения — нестареющее золото русской классической литературы.

Таким образом, повесть о Петре и Февронии - это нравственное наставление для последующих поколений. Она учит верности, смирению, добродетели и показывает, каким должен быть настоящий союз мужчины и женщины

Резюмируя выше сказанное, можно заключить о том, что образы Петра и Февронии — это яркие примеры духовной зрелости, верности, любви и смирения. Их история служит не только нравственным ориентиром для верующих, но и важным культурным наследием, актуальным и в XXI веке.

Использованная литература:

1. Повесть о Петре и Февронии Муромских // Библиотека древнерусской литературы. – М.: Наука, 1994.
2. Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Наука, 1979.
3. Хрестоматия по школьной литературе 5-9 класс.- М. Наука, 2016.
4. Кириллова М. Б. Этика и идеалы древнерусской литературы. – М.: Просвещение, 2001.
5. Панченко А.М. Повесть о Петре и Февронии и проблема жанра. Вопросы литературы, №5, 1982